

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA LOGISTIKA SOXASINI AXAMIYATI.

Mirzayeva Dilnoza Ulug'bek qizi

Andijon mashinasozlik instituti, stajyor o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistika axborot tizimlari va ularning qoidalari, korxonada axborot resurslarini boshqarishni taxlil qiladi. Maqolada Jaxon logistikasini rivojlantirish vazifalari va tendensiyalari alohida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot, logistika, korxonada, raqamlashtirish

THE ETHICS OF LOGISTICS SOX IN THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGY.

Mirzayeva Dilnoza Ulugbek kizi

Andijon machine building institute, trainee teacher

Abstrac: in this article, logistic information systems and their rules make it plausible to manage the information resources of the enterprise. The article separately outlines the tasks and trends for the development of Jaxon logistics.

Keywords: information, logistics, enterprise, digitization

Jahonda logistika axborot tizimlari, bozor mexanizmining muhim qismi bo'lib, moddiy, moliyaviy va axborot oqimlaridan samarali foydalanish orqali bozor ishtirokchilari manfaatlarini amalga oshirish va uyg'unlashtirish uchun yaratilgan. Logistika axborot tizimlarini shakllantirish va boshqarish jarayonlari va ularning faoliyatining iqtisodiy mexanizmi ularni doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Logistika axborot tizimlarini, bir tomondan, asosiy logistika qoidalariga (izchillik, ratsio-nalilik va aniq hisoblash) asoslangan korxonada axborot resurslarini boshqarish tizimi, ikkinchi tomondan - logistika menejmentining qo'llab-quvvatlovchi funksiyasi yoki funksional sohasi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ushbu ikki yondashuv qarama-qarshi emas va so'zning keng va tor ma'nosida axborot logistikasining ta'riflari sifatida talqin qilinishi mumkin.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy masalalar va vazifalarni hal etishda axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyatini muhimligini e'tiborga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston- 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni[1], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizim-larini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni [2] ushbu sohada olib borilayotgan islohatlar jumlasidandir.

Birinchi holda, axborot logistikasi logistika menejmentining funktsional sohasini yoki logistikaning umumiy nazariyasini ta'minlaydi. Uni o'rganish ob'ekti moddiy oqimlarga hamroh bo'lgan axborot oqimlari bo'lib, asosiy maqsad - logistika tizimlarini kerakli vaqtda, kerakli hajmda, kerakli joyda va maqbul xarajatlar bilan ma'lumot bilan ta'minlashdir. Ikkinchi holda, axborot logistikasi - bu logistika qoidalariga (ratsionallik, o'z vaqtida, aniq hisoblash) asoslangan holda butun tashkilotga ma'lumot beradigan tizim hisoblanadi[3].

Jahonda logistika axborot tizimlari quyidagi asosiy vazifalarni bajarishi kerak:

- logistika tizimining boshqaruv organlarini buyurtmaning harakati haqida doimiy ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlashi kerak;
- korxonaning funktsional bo'linmalari xodimlarini doimiy ravishda haqiqiy vaqtda ta'minot zanjiri bo'ylab mahsulotlarning harakati xaqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlashi zarur;
- boshqaruv uchun investitsiya qilingan mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash;
- korxonani strategik rejalashtirish uchun axborotlar bilan doimiy ta'minlash;
- iste'molchilar buyurtmalarini bajarish muddatlarini baholash imkoniyatini ta'minlash;
- korxonada resurslarini qayta taqsimlash imkoniyatini ta'minlash;
- logistika biznes jarayonlarini optimallashtirish orqali korxonaning rentabelligini ta'minlash.

Har qanday logistika tizimining muhim elementi ma'lumotlarning o'tishi va qayta ishlanishini ta'minlaydigan quyi tizim bo'lib, u yaqinroq o'rganilganda turli quyi tizimlardan iborat murakkab axborot tizimiga aylanadi. Boshqa har qanday tizim singari, axborot tizimi ham tartibli o'zaro bog'langan elementlardan iborat bo'lishi va ma'lum bir integral sifat-larga ega bo'lishi kerak. Axborot tizimlarini tarkibiy elementlariga turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin.

Ko‘pincha axborot tizimlari ikkita quyi tizimga bo‘linadi: funksional va yordamchi[4].

Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, logistika samaradorligi indeksi bo‘yicha 2023 yil holatiga Singapur 1-o‘rin, Fillandiya 2-o‘rin, Germaniya va Avstriya 7-o‘rin, Shvetsiya, Belgiya 7-o‘rin, Konada 7-o‘rin eng rivojlangan lo-gistika tizimlariga ega. Litva logistika samaradorligi indeksi bo‘yicha MDH va Boltiqbo‘yi mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi (58-o‘rin). Estoniya tomonidan ta’qib qilindi (26-o‘rin), Ukraina (79-o‘rin), Latviya (34-o‘rin). Belorussiya Logistika samaradorligi indeksi (Logistics Performance Index) reytingida 79-o‘rinni egallab, Rossiya (88-o‘rin) va Qozog‘istondan (79-o‘rin), O‘zbekiston 88-o‘rinni egallagan[5].

Funksional quyi tizim umumiy maqsadga muvofiq guruhlangan hal qilinadigan vazifalar majmuasidan iborat bo‘lib, qo‘llab-quvvatlovchi quyi tizim, o‘z navbatida, quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- texnik yordam, ya’ni. axborot oqimlarini qayta ishlash va uzatishni ta’minlovchi texnik vositalar majmui;
- turli ma’lumotnomalar, tasniflagichlar, kodifikatorlar, rasmiylash-tirilgan ma’lumotlarni tavsiflash vositalarini o‘z ichiga olgan axborot ta’minoti;
- matematik dasturiy ta’minot, ya’ni funktsional muammolarni hal qilish usullari to‘plami.

Jahonda logistika yondashuvlarini joriy etish va ulardan foydalanish hozirgi kunda yanada dolzarb bo‘lib qoldi va har qanday mamlakat iqtisodiyoti samaradorligini oshirish omili hisoblanadi. Ko‘pgina mamlakatlar, shu jumladan Belorusiya Respublikasi, ishlab chiqarish faoliyatida logistika sohasida faol siyosat olib bormoqda.

Shunga asoslanib, logistika sohasidagi axborot tizimini logistika tizimining ishlashini rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va tahlil qilish uchun logistika menejmenti tomonidan foydalaniladigan axborot oqimi bilan birlashtirilgan xodimlar, uskunalar va protseduralarni o‘z ichiga olgan interaktiv tuzilma sifatida aniqlash mumkin.

Logistika axborot tizimlari, logistika jarayonlarini boshqarish uchun avtomatlashtirilgan tizimlardir. Shunday qilib, logistika axborot tizim-larida dasturiy ta’minot - bu moddiy oqimlarni boshqarish, matnni qayta ishlash, ma’lumotlarini olish va texnik vositalarning ishlashini ta’min-laydigan dasturlar va dasturiy vositalar to‘plami hisoblanadi. Logistika axborot tizimlari dasturiy yechimlarning eng yuqori darajadagi integratsiya-si bilan tavsiflanadi, bu ularni ishlab chiqish va amalga oshirishning o‘ziga xos shartlarini belgilaydi [6].

Logistika axborot tizimlari alohida korxonada darajasida moddiy oqimlarni boshqarish maqsadida yaratilishi mumkin va mintaqalar, mamlakatlar va hatto mamlakatlar guruhlarida logistika jarayonlarini tashkil etishga hissa qo'shishi mumkin. Logistika axborot tizimi elektron hisoblash uskunalari ishini logistika menejerlarining harakatlari bilan o'zaro bog'laydigan va ular uchun mavjud bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni olishlarini ta'minlaydigan, logistika operatsiyalarini rejalashtirish va bajarish jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirishga imkon beradigan tizim sifatida tavsiflanadi.

Bugungi kunda logistika markazlari juda faol yaratilmoqda va rivojlanmoqda, yangi logistika yo'nalishlari ishlab chiqilmoqda va mavjudlari takomillashtirilmoqda. Mahsulotlarni reklama qilish va zaxiralarni saqlash jarayonlarini amalga oshirish, shuningdek, axborot logistika jarayonlarini amalga oshirish uchun turli xil texnik vositalardan foydalanish kerak. Ushbu vositalar, ulardan foydalanish usullari, shuningdek ularning ishlashini ta'minlash tizimlari logistika jarayonlarining o'ziga xos infratuzilmasini tashkil qiladi. U barcha asosiy logistika funksiyalarini uzluksiz va tejamkor ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Logistika jarayonlarining axborot oqimlari ommaviy xarakter, operatsion ishlov berish zarurati (real vaqtda), boshqaruv jarayonida axborot va uning tashuvchilaridan ko'p foydalanish bilan tavsiflanadi. Bularning barchasi tegishli axborotni qayta ishlash vositalari va texnologiyalaridan foydalanish uchun ob'ektiv sharoit yaratadi. Ular, shuningdek, korxonalarda logistika jarayoni infratuzilmasining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Axborot logistikasi mantiqiy tizimning barcha elementlarini bog'laydigan bog'lovchi iplar bo'lgan axborot oqimlarini ifodalaydi. Muammo shundaki, bozor korxonalariga jiddiy talablarni qo'yadi. Biz mahsulotlarni tez va tez modernizatsiya qilishimiz, narxlarni yaxshiroq nazorat qilishimiz, xarajatlarni hisobga olishimiz, individual buyurtmalar va mahsulotlar samaradorligini tahlil qilishimiz kerak. Katta hajmdagi mahsulotlardan "saqlash uchun" (ishlab chiqaruvchining ixtiyoriga ko'ra, ya'ni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish vaqtidagi aniq buyurtmalar) bir qator tarmoqlar tez yetkazib berish bilan aniq buyurtmalar uchun bo'lak ishlab chiqarishga o'tmoqda. Axborot texnologiyalari ushbu talablarni qondirish va ushbu muammoni hal qilishga katta hissa qo'shishi mumkin. Muayyan balandlik samaradorlikka mahalliy hisoblash tizimlari yordamida erishish mumkin, ammo shaffoflik va moslashuvchanlik faqat korxonada bo'linmalari o'rtasidagi chegaralardan "oshib o'tuvchi" integratsiyalashgan axborot va boshqaruv tizimlaridan foydalanish natijasida sezilarli darajada oshadi [3].

Raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: - boshlang'ich bosqich - bu shaxsiy kompyuterdan foydalanish tajribasini to'plash va aniq vazifalar darajasida buxgalteriya hisoblarini avtomatlashtirish;

- shaxsiy kompyuterlar parkini barqarorlashtirish bosqichini nazorat qilish, ularni qo'llash sohaslarini aniqlash, Internetda ma'lumot qidirish va korxonada mahalliy tarmoqlarni tashkil etish;

-integratsiya bosqichi: turli darajadagi tarmoq yechimlari, shaxsiy kompyuterdan foydalangan holda boshqaruvni markazsizlashtirish va Internetga integratsiyalashgan murakkab korporativ axborot tizimlaridan keng foydalanishga asoslangan korxonalar uchun yangi tashkiliy asos [4].

Xususiy sektorda ko'plab rahbarlar ma'lumotlarning muhimligini va uning raqamli transformatsiya va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashdagi rolini allaqachon tan olishgan va Big Data kontseptsiyasini kelajakdagi muvaffaqiyat uchun birinchi o'rinlardan biri sifatida ta'kidlashgan. Ushbu texnologiyadan foydalanish uning narxi jihatidan arzonligi tufayli keng tarqaldi. Korxonalarining 79 foizi Big Data ularning daromadiga ko'proq ta'sir ko'rsatishiga ishonadi va rahbarlarning 59 foizi undan mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish uchun foydalanadi.

Katta ma'lumotlar texnologiyasi ta'minot zanjiri agentlari tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni samarali olish, integratsiya qilish, saqlash va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Logistikada axborot tizimlarining ma'lum bir sinfidan foydalanishning maqsadga muvofiqqligini aniqlashda forsight tadqiqotlari metodologiyasidan foydalanish mumkin. Uning doirasida logistika sohasidagi asosiy tendentsiyalar va axborot texnologiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar yoritilgan va tizimlashtirilgan bo'lib, sanoat tashkilotlari faoliyatining siljish va innovatsion xarakterini ta'minlaydi. Bu jarayonda ekspertlarni tanlash, natijalarni tekshirish va ekspert hay'atlarini o'tkazish tamoyillari muhim o'rin tutadi.

Korxonaning logistika faoliyatida axborot texnologiyalarini tanlash bo'yicha tavsiyalar ma'lum bir kompaniya va uning sho'ba korxonalari faoliyatining ko'rsatkichlarini, atrof-muhit omillarini, mavjud va potensial bozorlarni tahlil qilish, shuningdek, ishlab chiqarish faoliyatining tabiatini taqqoslash asosida amalga oshiriladi. tashkilotda allaqachon foydalanilgan axborot tizimlari/texnologiyalari.

Bulutli xizmatlar - foydalanuvchi o'z vazifalari uchun tezda foydalanishi mumkin bo'lgan sozlanishi mumkin bo'lgan hisoblash resurslarining umumiy

to'plamiga (masalan, tarmoqlar, serverlar, ma'lumotlarni saqlash, ilovalar va/yoki xizmatlar) qulay, talab bo'yicha tarmoqqa kirishni ta'minlash

Ushbu kontseptsiya hisoblash vositalarining mavjudligini oshirishga qaratilgan va uchta xizmat modelini o'z ichiga oladi:

1. Cloud Software as a Service (SaaS) - bulutli dasturiy ta'minot xizmat sifatida, - "xizmat sifatida dasturiy ta'minot";

2. Cloud Platform as a Service (PaaS) - bulutli platforma xizmat sifatida;

3. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) - bulutli infratuzilma xizmat sifatida. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, kichik kompaniyalar uchun bulutli xizmatlar bulut orqali SaaS (xizmat sifatida dasturiy ta'minot) modelidan foydalangan holda tarqatiladigan biznesni avtomatlashtirish ilovalari bo'lib, mijozlarning keng doirasi uchun hamyonbop narxda mavjud [1].

Bugungi kunda bulutli xizmatlardan IT-kompaniyalari va tizim integratorlari (xususan, SAP, Oracle, Infor, IBM, Generix, Visagio va boshqalar) yetkazib berish zanjirlarida logistika biznes jarayonlarini boshqarish uchun keng qo'llaniladi. Logistika va protsessorda bulutli texnologiyalardan foydalanishning quyidagi afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Bulutli xizmatlar ta'minot zanjiri biznes jarayonlarini avtomatlashtirishni ancha qulayroq qiladi.
- Bulutli xizmatlarning narxi doimiy ravishda pasayib bormoqda va bu turdagi ilovalarni amalga oshirish osonroq va tezlashmoqda. Bulutli echimlar hech qanday kapital xarajatlarni talab qilmaydi (server sotib olish, uni texnik qo'llab-quvvatlash va boshqalar), buning natijasida ishlab chiqarish xarajatlari va tarqatish xarajatlari kamayadi.
- Bulutli texnologiyalar yetkazib berish zanjiri ishtirokchilariga asosiy logistika biznes-jarayonlarini amalga oshirish tezligi va aniqligini oshirish imkonini beradi, bu esa mijozning buyurtmasini bajarishda juda muhimdir. Bulutli xizmatlardan foydalanmaydigan kompaniyalar, AT tizimidagi nosozliklar yuzaga kelgan taqdirda, o'z vaqtlarini ma'lumotlarni zaxiralash va tiklashga sarflashga majbur bo'lishadi, bu esa ish tezligining pasayishiga olib keladi [4].

Ta'minot zanjirlarining yuqori darajadagi murakkabligi va talab va taklifga xos bo'lgan xavflar, ayniqsa, iqtisodiy tanazzul davrida, ta'minot zanjiri samaradorligining yuqori darajasiga erishishda asosiy cheklovlar sifatida e'tirof etiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari qarorlarini qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanishning roli tezda murakkab ta'minot zanjiri (SC) tarmoq tuzilmalarini loyihalash va boshqarish uchun ajralmas vositaga aylanib bormoqda.

Protsessorlar - ko'p sonli tugunlarga va uning faol elementlari va ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning murakkab tabiatiga ega bo'lgan murakkab adaptiv tizimlar; tashqi muhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlar sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilish dinamikasi kuchayib bormoqda, bu keskin vaziyatlar va hodisalar, shuningdek, turli ishtirokchilar o'rtasida yuzaga keladigan nizolar oldida tezkor, deyarli real vaqtda, buzilishlarga javob berishni talab qiladi.

Axborot texnologiyalarini o'zlarining logistika quyi tizimlariga faol joriy etayotgan sanoat tashkilotlari uchun eng katta raqobat ustunligi texnologiyani "ilmiy va texnologik sinov maydonchasi - tajriba sanoat liniyalari - muhandislik markazi - sertifikatlashtirish markazi" kombinatsiyasida joriy etish orqali olinishi rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda logistika tizimlarida IT-texnologiyalarni joriy etishning eng katta rivojlanishi "Kompozit vodiy" (Tula viloyati), "Bolti q vodiysi" (Kaliningrad viloyati) kabi loyihalarga xosdir.

Axborot texnologiyalari nafaqat logistika sifatini yaxshilaydi, balki zamonaviy dunyoda zarurat bo'lib, turli darajadagi bozor ishtirokchilarining tashkiliy va kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiradi. Axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni zamonaviy dunyoda logistika faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Axborot texnologiyalari nafaqat axborotni qayta ishlash almashinuvi samaradorligini oshirishga, balki rejalashtirish bosqichida ham etkazib berish zanjirlari faoliyatidagi yo'qotishlar va uzilishlarni kamaytirishga yordam beradi. Logistikaga axborot elementlarini joriy etishning dastlabki texnologik darajasida ham korxonada turli xil oqimlarni boshqarish jarayonlarining sifati oshadi. Tovarlar harakati va ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4022-sonli "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. 2018 yil 11 noyabr.
2. O'zbekiston Respublika Davlat statistikasi qo'mitasi "Raqamli iqtisodiyot sohalar va tarmoqlar bo'yicha" statistikasi.
3. О. Сабден, Ж. Раимбеков. Логистика (экономика и управление). Учебник. © Издательство И ЭКНМОН РК 2011 г. -613 с.
5. S.S.G'ulomov, B.A.Begalov. Informatika va axborot texnologiyalari. Toshkent – 2010. "Fan". 478-480 b.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-primeneniya-logistiki-dlya-vnutrenneyi-vneshney-integratsii-predpriyatiya>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnaya-praktika-logistiki-i-ee-ispol-zovanie-vrf>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.